

BUDGET IT

Kapsayıcı Toplumsal Cinsiyet+ Eşitliği Eylem Planları İçin E-Kitapçık (D.2.4)

2.4 | Kapsayıcı Toplumsal Cinsiyet+ Eşitliği Eylem Planlarına ilişkin E-kitapçık

Hibe Sözleşmesi N° 1010904391

Proje Başlangıç Tarihi	01/01/2023
Proje Kısaltması:	BUDGET-IT
Proje Başlığı	Kurumsal Dönüşüm İçin Toplumsal Cinsiyet Bütçeleme Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Oluşturulması
Projenin süresi	36 ay
teslim edilebilir	2.4 Kapsayıcı Toplumsal Cinsiyet+ Eşitliği Eylem Planlarına ilişkin e-kitapçık
Sürüm	3. Versiyon (Türkçe çeviri)
Tamamlama tarihi	Mayıs
Proje web sitesi adresi	https://budget-it.eu/

Değişiklik Kontrolü

Sürüm	Tarih	Açıklama ve Yorumlar	Yazar
0,1	31.03.2024	İlk taslak	Pablo Martínez Rico, Irene Bajo García, M ^a Concepción Torres D.
0,2	10.05.2024	İkinci Taslak (Ortak inceleme)	Pablo Martínez Rico, Irene Bajo García, M ^a Concepción Torres D.
0,3	30.07.2024	Türkçe Çeviri	Ece Esmer, Eylem Mercimek Göğüş, Selma Değirmenci

Katkıda Bulunanlar Listesi

Pablo Martínez Rico	Selma Değirmenci
Irene Bajo Garcia	Ece Esmer
M ^a Concepción Torres Diaz	Eylem Mercimek Göğüş
Mary Lou O'Neil	

Funded by the European Union

İÇİNDEKİLER

01 GİRİŞ

02 EŞİTLİK PLANLARI

03 TOPLUMSAL CİNSİYET+ PERSEKTİFİNDEN EŞİTLİK PLAN

04 TOPLUMSAL CİNSİYET+ EŞİTLİK PLANI PERSPEKTİFİYLE ADIMLAR VE FAZLAR GELİŞTİRMEK

05 CİNSİYET + EŞİTLİKVE CİNSİYET + KAVŞAKLAR: KAPSAMLI YAKLAŞMAK

06 TOPLUMSAL CİNSİYET + PERSPEKTİF EŞİTLİK PLAN İÇİN İPUÇLARI

07 SONUÇLAR

Bu broşür, günümüz toplumunda cinsiyet eşitliği için eşitlik planlarının kullanılmasının önemini açıkça ortaya koyacaktır. Aynı zamanda bu planları analiz etmek ve modern toplumun taleplerine uyarlamak için yeni metodolojilerin benimsenmesine olan acil ihtiyacın da altını çizecektir. Toplumsal cinsiyet + perspektifi, mevcut karmaşıklıkları ele almak için en uygun yaklaşım olarak ortaya çıkıyor ve cinsiyet kesişimleri bu ortamda vazgeçilmez bir rol oynuyor.

Tanım: Toplumsal cinsiyet+ sayısız toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ifadelerinin olduğunu kabul eden bir kavramdır. Bu kavram aynı zamanda toplumsal cinsiyetin kesişimselliğini ve sınıf, ırk, cinsel yönelim, engellilik, uyruk gibi diğer sosyal kimlikler aracılığıyla inşa edildiğini de kabul eder. <https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting>

1. GİRİŞ

Daha eşitlikçi ve adil bir toplum arayışında toplumsal cinsiyet+ eşitliği, cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet ifadesi ve diğer özellikleri ne olursa olsun tüm bireylere eşit fırsatlar ve haklar sağlamayı amaçlayan temel bir ilke olarak ortaya çıkıyor. Bu kavram, çeşitliliğin içsel bir değer olduğu ve katılımın sosyal ve ekonomik ilerleme için bir zorunluluk olduğu kabulü ile çerçevelenmiştir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet + eşitlik planları hem kamu hem de özel sektörde iş yeri ortamlarında eşitliği teşvik etmek için temel araçlar olarak ortaya çıkıyor.

Bu elektronik kitapçığın misyonu, toplumsal cinsiyet+ bütçelemeyi benimsemek için geleneksel toplumsal cinsiyet eşitliğinin sınırlarını aşan Avrupa Birliği projesi BUDGET-IT kapsamında hayati bir araç olarak sunulmaktır. Bu kitapçık, yalnızca toplumsal cinsiyet perspektifini en geniş anlamıyla dahil etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal cinsiyetin yanı sıra ırk, sınıf, cinsel yönelim, din gibi diğer sosyal kimliklerin içinde ve bunlar aracılığıyla inşa edildiğini kabul eden kesişimsellik konularını da ele alır (Energy Research & Social Science, 2023). Sosyal kesişimsellikler, "bireysel yaşamlar, sosyal uygulamalar, kurumsal düzenlemeler ve kültürel ideolojilerdeki cinsiyet, ırk ve diğer farklı kategorileri arasındaki etkileşim ve bu etkileşimlerin güç açısından sonuçları"dır (Enerji Araştırmaları ve Sosyal Bilimler, 2023). Cinsiyet kimlikleri, ırk veya cinsel yönelim gibi kimliğin diğer boyutlarıyla kesişerek bireysel deneyimleri ve mevcut fırsatları etkilediğinde toplumsal cinsiyet kesişimselliği ortaya çıkar. Bireyler yalnızca cinsiyetlerine dayalı olarak değil aynı zamanda ırk, sosyal sınıf veya cinsel yönelim gibi onunla kesişen diğer kimlikler nedeniyle de ayrımcılığa maruz kalabileceğinden, toplumsal cinsiyet kesişimselliği çifte ayrımcılık faktörünü temsil edebilir.

Toplumsal cinsiyet+ eşitliği statik bir durum değil, kurumlarımızdaki ve toplumlarımızdaki köklü eşitsizliklere çözüm bulmak için sürekli taahhüt ve bilinçli eylemler gerektiren, sürekli gelişen bir süreçtir. Ayrıca bir kurumun tüm bileşenleri için eşitlik arayışında olan her eylem için toplumsal cinsiyet + kesişimlerinin önemi anlaşılmaktadır.

2. EŞİTLİK PLANLARI

Günümüz toplumunda eşitlik, modern toplumlarda gelişimin ve ilerlemenin sembolüdür. İnsanların doğası gereği gruplar oluşturma ve kendi refahlarını bu gruplarda arama eğiliminde olduklarını anlamak önemlidir. Bu bağlamda, çağdaş toplumların en büyük grupları olan kurumlar, eşitliğin desteklenmesinde ve oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan eşitlik planları bu amaca yönelik temel araçlar olarak ortaya çıkıyor. Avrupa Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planlarını (TCEEP) "yapısal bir değişim süreci yoluyla bir kuruluştaki toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi taahhüt ve eylem" olarak tanımlamaktadır (EIGE, 2024). Amacı istihdama erişim, mesleki ilerleme, eğitim ve iş-yaşam dengesi gibi alanlardaki eşitsizlikleri tespit etmek ve ele almaktır.

Bu planlar sayesinde, kurumlar daha kapsayıcı ve adil çalışma ortamlarına doğru ilerleyebilirler; bu sayede tüm bireyler, kendilerini tam olarak geliştirme ve kuruluşun başarısına katkıda bulunma fırsatına sahip olurlar.

Geçtiğimiz 15 yılda eşitlik planları, modern toplumda benzeri görülmemiş düzeylerde toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmada vazgeçilmez bir araç olarak çok önemli bir rol oynadı. Önemli bir dönüm noktasını temsil eden bu planlar hem kamu idarelerinin hem de özel kuruluşların ilk kez toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme konusunda ciddi bir iş birliği yapmasını sağladı. Ancak günümüzde mekânsal ve zamansal parametreler toplumsal ilerlemeler nedeniyle önemli değişikliklere uğramıştır ve bu da geleneksel eşitlik planlarının geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bu planların, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda toplumun karşı karşıya olduğu yeni gerçeklere, zorluklara uyum sağlayacak ve ana hedeflerini etkili bir şekilde yerine getirecek biçimde gelişmesini sağlamak önemlidir. Horizon Avrupa'nın 2021'de uygulanmasıyla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygın bir öncelik olarak desteklemek için temel bir uygunluk kriteri getirildi: Horizon Avrupa fonları için yarışan kuruluşların bir toplumsal cinsiyet eşitliği planına (TCEEP) sahip olması gerekiyor. Bu kriter, 2022'den sonraki son başvuru tarihlerine sahip çağrılar için evrensel olarak Horizon Avrupa'nın tüm yönleri için geçerlidir. Gerekli kuruluşlar, araştırmayı finanse eden kuruluşlar ve ulusal bakanlıkların yanı sıra AB'de yerleşik hem kamu hem de özel yüksek öğrenim kurumları ve araştırma kuruluşları da dahil olmak üzere kamu kurumlarını kapsar.

Horizon Avrupa çalışma programında ana hatlarıyla belirtildiği gibi TCEEP, dört temel prosedür önkoşulunu zorunlu kılmaktadır: TCEEP, kamuya açık bir belge olmalı, üst yönetim tarafından onaylanmalı ve kuruluş içinde aktif olarak dağıtılmalıdır; toplumsal cinsiyet eşitliğine özel kaynaklar ve uzmanlık tahsis etmelidir; yıllık ilerleme raporlaması ile cinsiyete göre ayrıştırılmış personel verilerinin analizini içeren veri toplama ve izlemeyi içermelidir; ve bilinçsiz cinsiyet ön yargılarını ele alan cinsiyet eşitliği farkındalığını ve eğitim

giriřimlerini kapsamalıdır.

Ek olarak, iř-yařam dengesi, liderlikte cinsiyet dengesi, iře alım ve kariyer ilerlemede toplumsal cinsiyet eřitlięi, toplumsal cinsiyet boyutlarının arařtırma ve öğretime entegrasyonu ve toplumsal cinsiyete dayalı řiddet ve cinsel tacize karřı önlemler gibi alanları kapsayan içerikle ilgili tavsiye edilen beř gereklilik önerilmektedir. İçerik gereksinimlerine iliřkin kapsamlı ayrıntılar için kuruluşlar Akademi ve Arařtırmada Cinsiyet Eřitlięi (GEAR) Eylem Araçını kullanabilir. Horizon Avrupa'daki GEP'ler hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ve kılavuzlar da dahil olmak üzere daha fazla bilgi referans olarak mevcuttur (31 Mart 2021 tarihli Avrupa Komisyonu Kararı C (2021)1940).

Eřitlik eylem planları için kullanılan strateji ve yaklařımların sürekli olarak gözden geçirilerek güncellenmesini ve ayrıca yenilikçi yöntemlerle teknolojik araçların mevcut bağlamda etkin ve uygun kullanımını arttırmayı içerir. Bu iyileřtirmeler sayesinde eřitlik planlarının olumlu deęiřimi teřvik edilmekte ve herkes için daha adil ve daha kapsayıcı bir toplum oluřturmak için etkili bir araç olmaya devam etmesi saęlanmaktadır.

3. TOPLUMSAL CİNSİYET+ PERSPEKTİFİYLE EŞİTLİK PLANI

Eşitlik planlarının uygulanması, iş yerinde fırsat eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesinin desteklenmesi açısından önemlidir. Bu planlar istihdama erişim, mesleki ilerleme, eğitim ve iş-yaşam dengesi gibi alanlarda mevcut eşitsizliklerin tespit edilmesini ve giderilmesini sağlar. Üstelik eşitlik planları, daha kapsayıcı ve çeşitlendirilmiş çalışma ortamlarının yaratılmasına katkıda bulunarak hem kuruluşlara hem de çalışanlara fayda sağlar.

Ancak bu planların geleneksel toplumsal cinsiyet eşitliğinin ötesine geçerek toplumsal cinsiyet + perspektifini benimsemesi önemlidir. Toplumsal cinsiyetin çoğunlukla değişken olduğunu ve aynı zamanda kesişimsel eşitsizlikler yoluyla inşa edildiğini gösterebilmek için “toplumsal cinsiyet +” terimi kullanılmaktadır. Bu bakış açısını eşitlik planlarına dahil ederek, kimliği ve durumu ne olursa olsun tüm bireylerin iş yerinde aynı fırsat ve haklara sahip olması sağlanmalıdır.

Toplumsal cinsiyet + eşitlik planlarının geliştirilmesi ve uygulanması, fırsat eşitliği mücadelesinde ve iş yeri ortamlarında ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında temel bir dayanak noktası olarak duruyor. Bu planlar yalnızca istihdama erişim, mesleki ilerleme, eğitim ve iş-yaşam dengesi gibi önemli alanlarda mevcut olan eşitsizlikleri belirleyip ele almakla kalmıyor, aynı zamanda hem kuruluşlara hem de çalışanlara fayda sağlayan kapsayıcı ve çeşitlilik içeren çalışma ortamlarının yaratılmasına da katkıda bulunuyor.

Toplumsal cinsiyet + eşitliğin tek başına düşünülmemeyeceğini, daha geniş bir insan çeşitliliği bağlamında düşünülerek entegre edilmesi gerektiğini anlamak önemlidir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet + eşitlik planları, toplumsal cinsiyet + ile cinsel yönelim, etnik köken, yaş, engellilik ve sosyal sınıf gibi diğer kimlik ve kategoriler arasındaki kesişimleri dikkate alan kapsamlı bir perspektif benimsemelidir. Bu şekilde, çeşitli ayrımcılık biçimleri ele alınmakta ve tüm bireylerin değerli ve saygı duyulduğunu hissettiği bir çalışma ortamı teşvik edilmektedir.

Toplumsal cinsiyet + eşitlik planları dinamik ve uyarlanabilir olmalı, çalışanların gelişen ihtiyaç ve endişelerinin yanı sıra sosyal ve yasal ortamdaki değişiklikleri de yansıtmalıdır. Ayrıca, çalışma hayatının her alanında eşitliği teşvik eden kurumsal politika ve uygulamalarla da desteklenmeleri gerekmektedir. Ancak o zaman toplumsal cinsiyet veya diğer özelliklerine bakılmaksızın tüm bireylerin tam potansiyellerine ulaşma fırsatına sahip olduğu daha adil ve daha kapsayıcı bir topluma doğru ilerleyebiliriz.

Kurumlarda Eşitlik Planı Uygulamanın Temel Unsurları

- Erişim gibi önemli alanlardaki eşitsizlikleri tespit edin ve istihdam ve mesleki ilerleme konularını gözeterek ele alın.
- Kapsayıcı ve çeşitlikçi çalışma ortamlarının yaratılmasına katkıda bulunun.
- Tüm bireylerin kendilerini değerli ve saygı duyulan kişiler olduğunu hissettiği bir ortamı yaratmayı teşvik edin.
- Çalışanların değişen ihtiyaçlarına, yasalara ve sosyal çevreye uyumunu sağlayın.

4. TOPLUMSAL CİNSİYET+ PERSPEKTİFİ İLE EŞİTLİK PLANI GELİŞTİRMEK İÇİN ADIMLAR VE FAZLAR

Bu bölümde, aşamalı bir yaklaşım izleyerek kurumlar içinde toplumsal cinsiyet + eşitlik planı geliştirme sürecini ele alacağız. İlk tespitten başlayarak eylemlerin uygulanmasına ve değerlendirilmesine kadar toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ve diğer ayrımcılık biçimlerinin nasıl ele alınacağını araştıracağız. Bu adım adım yaklaşım, yalnızca net bir eylem çerçevesi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her kuruluşun özel ihtiyaçlarına uyum sağlanmasına da olanak tanır. Böylelikle kapsayıcı ve sonuç odaklı bir süreç sağlanır.

1. Mevcut Durum:

Toplumsal cinsiyet + bakış açısıyla bir eşitlik planı geliştirmenin ilk adımı, kuruluşun mevcut durumuna ilişkin kapsamlı bir teşhis koymaktır. Bu toplumsal cinsiyet analizi, kuruluş içindeki mevcut eşitsizlikleri ve boşlukları, ayrıca kuruluşu oluşturan farklı grupların ihtiyaçlarını ve endişelerini belirlemelidir. Bunu yapmak için toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler ve yaş, etnik köken veya engellilik gibi kesişimsel veriler toplanmalı ve analiz edilmelidir. Ayrıca çalışanların deneyimlerini ve algılarını anlamak için çalışanlarla istişareler ve görüşmeler yapılmalıdır. Kesişimsel veri toplamaya yönelik şablonlar şu adreste mevcuttur: <https://budget-it.eu/deliverable/>.

Bu teşhisin amacı, kuruluş içindeki toplumsal cinsiyet eşitliği durumunun net ve doğru bir resmini sunmak, iyileştirme alanlarını ve müdahale fırsatlarını belirlemektir. Bu, eşitlik planının geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacak ve önerilen eylemlerin iş yerinde eşitliği ve katılımı teşvik etme açısından ilgili ve etkili olmasını sağlayacaktır.

Örnek: Toplumsal cinsiyet analizi aşamasında, kurum içerisinde cinsiyetler arasında önemli bir ücret farkının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca analiz, kadınların liderlik pozisyonlarında, özellikle de yönetim düzeyinde yeterince temsil edilmediğini gösterdi. Ayrıca çalışanlarla yapılan istişarelerde, özellikle çalışan ebeveynler için iş-yaşam dengesine yönelik destek eksikliğine ilişkin endişeler vurgulandı. Bu bulgular, kuruluş içindeki mevcut eşitsizliklerin ve endişelerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

2. Hedeflerin Tanımı:

Mevcut durumun teşhisi tamamlandıktan sonraki adım, eşitlik planının hedeflerinin tanımlanmasıdır. Bu hedefler açık, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir ve ilgili olmalı, kuruluş içindeki tüm grupların ihtiyaçlarını ve gerçeklerini yansıtmalıdır. Hedefler istihdama erişim, profesyonel terfi, iş-yaşam dengesi, taciz ve ayrımcılığın önlenmesi, çeşitlilik ve katılımın teşvik edilmesi gibi çeşitli alanları kapsayabilir. *Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Ufuk Avrupa'da Güçlendirilmiş Bir Taahhüt*'ün (Gender Equality: A Reinforced Commitment in Horizon Europe) son güncellemesinde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, son tarihi 2022 olan çağrılardan başlayarak, bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planına (TCEP/GEP) sahip olmak tüm kamu kurumları, yüksek öğretim kurumları ve araştırma kuruluşları için bir uygunluk kriteridir. Horizon Europe'a katılmak isteyen AB Üye Devletleri ve ilişkili ülkelerde Horizon Avrupa Çalışma Programı 2021-2022'nin genel eklerine göre, uygunluk kriterlerini karşılamak için bir GEP'in süreçle ilgili dört zorunlu gereksinime veya "temel öğeye" uyması gerekir:

1. Üst yönetim tarafından imzalanmış, kamuya açık bir belge olarak yayınlamak,
2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Görevlileri veya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekipleri gibi belirli pozisyonlar için finansmanın yanı sıra akademik ve idari personel için ayrılan çalışma süresi de dahil olmak üzere tasarım, uygulama ve izleme için özel kaynaklar tahsis etmek,
3. Tüm personel kategorilerinde toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin analizi de dahil olmak üzere, veri toplama ve izlemeye yönelik hükümlerin yıllık raporlamaya dahil etmek,
4. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi ve kapasite geliştirmeye desteklenmek, bilinçsiz cinsiyet ön yargılarına değinmek ve potansiyel olarak yeterlilik geliştirmeyi, özel çalışma gruplarını ve farkındalık artırıcı atölye çalışmaları ve faaliyetleri dahil etmek (Avrupa Komisyonu (AK)).

Toplumsal Cinsiyet eşitlik planının hedeflerinin tanımlanmasına kuruluş içindeki farklı grupların dahil edilmesi, bu grupların endişelerini ve isteklerini yansıtmalarını sağlamak açısından önemlidir. Bu, çalışanlar tarafından planın daha fazla taahhüt edilmesini ve sahiplenilmesini garanti edecek ve aynı zamanda planın uygulanmasında daha yüksek başarı ihtimalini de garanti edecektir (AK).

Örnek: Kuruluş, toplumsal cinsiyet analizinden elde edilen bulgulara dayanarak eşitlik planı için net hedefler belirliyor. Hedeflerden biri, şeffaf maaş yapılarının uygulanması ve düzenli ücret denetimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla önümüzdeki iki yıl içinde cinsiyetler arasındaki ücret farkını %20 oranında azaltmaktır. Bir diğer hedef ise, hedefe yönelik liderlik geliştirme programları ve mentorluk girişimleriyle aynı dönemde kadınların liderlik pozisyonlarındaki temsilini %25 artırmaktır. Ayrıca kuruluş, esnek çalışma düzenlemeleri ve çocuk bakımı destek hizmetleri sunarak iş-yaşam dengesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

3. Eylem Planlama:

Eşitlik planının hedefleri belirlendikten sonraki adım, bu hedeflere ulaşmak için belirli eylemlerin tasarlanmasıdır. Bu eylemler, kurumun durum tespitinde belirlenen ihtiyaçlara uygun olmalı ve iş yerindeki eşitsizlikleri etkili bir şekilde ele almayı ve iş yerinde kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlamalıdır.

Eylemler, belirli politikaların ve prosedürlerin uygulanmasını, farkındalık ve eğitim programlarının yürütülmesini, çalışma grupları veya eşitlik komitelerinin oluşturulmasını, iş-yaşam dengesi tedbirlerinin uygulamaya konulmasını ve kuruluşun tüm alanlarında çeşitliliğin ve katılımın teşvik edilmesini içerebilir. Yeterli kaynakların tahsis edilmesi ve her bir eylem için net sorumlulukların belirlenmesinin yanı sıra, bunların uygulanmasında kuruluşun tüm üyelerinin katılımının ve kararlılığının sağlanması da önemlidir.

Örnek: Kuruluş, belirlenen sorunları ele almak için eşitlik planının bir parçası olarak belirli eylemler geliştirir. Bu eylemler arasında ücret eşitliğini sağlamak için bir maaş inceleme sürecinin uygulanması, kadınların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış liderlik eğitim programlarının oluşturulması ve çalışan ebeveynler için bir çocuk bakımı sübvansiyonu programının oluşturulması yer alıyor. Ayrıca kuruluş, tüm çalışanlar için daha iyi iş-yaşam dengesi sağlamak amacıyla esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma seçenekleri sunuyor. Bu eylemler eşitsizliğin temel nedenlerini hedeflemek ve daha kapsayıcı bir işyeri kültürünü teşvik etmek için tasarlanmıştır.

4. Uygulama:

Eşitlik planının eylemleri tasarlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi önemlidir. Bu uygulama aşaması, planlanan eylemlerin belirlenen programa göre yürütülmesini, gerekli

kaynakların tahsis edilmesini ve ilgili sorumlulukların kuruluşun farklı üyelerine atanmasını içerir.

Bu aşamada planın uygulanmasına mümkün olduğu kadar çok paydaşın katılımının ve kararlılığının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu, eylemleri gerçekleştirmeyi amaçlayan çalışma grupları veya ekipler oluşturmayı, tüm çalışanlar için eğitim ve farkındalık oturumları düzenlemeyi ve eşitlik ve katılıma değer veren bir organizasyon kültürünü teşvik etmeyi içerir.

Uygulamanın ilerleyişini takip etmek ve gerektiğinde düzeltmeler yapmak için izleme ve kontrol mekanizmalarının kurulması da önemlidir. Bu, planın ilerleyişini denetlemekten sorumlu bir izleme komitesinin atanmasını, uygulanan eylemlerin etkisini ölçmek için periyodik değerlendirmeler yapılmasını ve iş yerinde eşitliği ve katılımı teşvik etme konusunda planın başarısını değerlendirmek için veri ve kanıt toplamayı içerebilir.

Örnek: Eylem planının uygulamaya konmasıyla kuruluş belirlenen önlemleri uygulamaya başlar. İnsan kaynakları departmanı, ücretlendirme uygulamalarında adalet ve şeffaflığı sağlamak için finansla yakın iş birliği içinde çalışarak maaş inceleme sürecini yönetir. Liderlik geliştirme programları, üst düzey yöneticilerin gelecek vadeden kadın liderlere mentorluk yapmasıyla hayata geçiriliyor. Bu arada, çocuklu çalışanlara maddi yardım sağlayan çocuk bakımı destek programı başlatıldı. Esnek çalışma düzenlemeleri tüm personele duyurulmakta ve yöneticilere bu yeni uygulamaları benimseme konusunda ekiplerine nasıl destek olabilecekleri konusunda eğitim verilmektedir.

5. İzleme ve değerlendirme:

Eşitlik planının eylemleri uygulamaya konulduktan sonra, bunların etkisini ve etkililiğini ölçmek için sürekli izleme ve değerlendirme yapılması esastır. Bu adım, uygulanan eylemlerin ilerlemesinin izlenmesini, etkilerine ilişkin ilgili veri ve kanıtların toplanmasını ve iyileştirme ve potansiyel düzenleme alanlarının belirlenmesini içerir.

Bu aşamada kurum içindeki tüm grupların değerlendirme sürecine dahil edilmesi, onların deneyimlerinin ve bakış açılarının dikkate alınması önemlidir. Bu, memnuniyet ve iş yeri iklimi anketleri yapmayı, çalışanlarla odak gruplar veya görüşmeler düzenlemeyi ve eşitlik ve çeşitliliğin temel göstergeleri hakkında veri toplamayı içerebilir. Bu aşamanın amacı, başarıların yanı sıra daha fazla dikkat veya düzenleme gerektiren alanları belirlemektir. Bu, eşitlik planında sürekli iyileştirmelere olanak tanıyacak ve zaman içinde geçerliliğini ve etkililiğini güvence altına alacaktır.

Gerçek zamanlı veri girişi yapılan özel bir program veya uygulama, hızlı analiz ve karar verme için hayati öneme sahiptir. Bu, önemli bilgilere anında erişim sağlar, ortaya çıkan trendlere hızlı yanıt verilmesini ve kurumsal verimliliğin artırılmasını teşvik eder.

Örnek: Uygulama aşaması boyunca kuruluş ilerlemeyi izler ve eylemlerinin etkisini değerlendirir. Uygulanan önlemlere ilişkin memnuniyetlerini değerlendirmek ve iyileştirmeye açık alanları belirlemek amacıyla çalışanlarla düzenli geri bildirim oturumları düzenlenmektedir. Eşitlik planının etkinliğini ölçmek için cinsiyetler arası ücret farkı ve kadınların liderlik rollerinde temsili gibi temel performans göstergeleri zaman içinde takip edilir. Değerlendirme bulgularına dayanarak Toplumsal cinsiyet eylem planında kurumun hedefleriyle uyumlu kalmasını sağlayacak düzenlemeler yapılır.

6. Düzeltmeler ve İyileştirmeler:

İzleme ve değerlendirme aşamasında elde edilen sonuçlara göre eşitlik planında düzeltmeler ve iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Bu, toplanan verilerin analiz edilmesini, iyileştirilecek alanların belirlenmesini ve planın iş yerinde eşitliği ve katılımı teşvik etme konusunda güncel ve etkili kalmasını sağlamak için gereken düzeltici önlemlerin alınmasını içerir.

Düzenlemeler ve iyileştirmeler, mevcut eylemlerin değiştirilmesini, yeni önlemlerin dahil edilmesini, kaynakların veya sorumlulukların yeniden tahsis edilmesini ve planın amaç ve hedeflerinin gözden geçirilmesini içerebilir. Organizasyon içindeki tüm grupların bu sürece dahil edilmesi, görüş ve önerilerinin planın geliştirilmesi açısından dikkate alınması önemlidir.

Örnek: Kuruluş, ilerlemeyi izlemeye ve sonuçları değerlendirmeye devam ettikçe ayarlamaların gerekli olduğu alanları belirler. Örneğin, çalışanlar arasında güven oluşturmak için maaş inceleme sürecinin daha şeffaf olması gerektiğini görebilir. Ayrıca çalışanlardan alınan geri bildirimler, çocuk bakımı destek programının daha geniş bir yelpazedeki çocuk bakımı harcamalarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ortaya koyabilir. Kuruluş, bu geri bildirimlere dayanarak eşitlik planının etkinliğini artırmak ve ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için gerekli düzenlemeleri yapar.

7. Süreklilik ve Gözden Geçirme:

İş yerinde eşitliğin ve katılımın teşvik edilmesi, kuruluşun sürekli taahhüdünü gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, uzun vadede geçerliliğini ve etkililiğini sağlamak için eşitlik planının periyodik olarak gözden geçirilmesi önemlidir.

Bu periyodik inceleme, kaydedilen ilerlemeyi analiz etmek, yeni odak alanlarını belirlemek ve geleceğe yönelik yeni hedefler belirlemek için yıllık veya iki yılda bir değerlendirme yapılmasını içerebilir. Ayrıca eşitlik planının kurum kültürüne entegre edilmesinin ve uzun vadede kurumun politika ve uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmesinin sağlanması önemlidir.

Kuruluşlar, eşitlik ve katılım konusunda sürekli bir taahhütte bulunarak ve zaman içinde geçerliliğini ve etkililiğini sağlamak için eşitlik planını periyodik olarak gözden geçirerek, tüm çalışanları için daha adil, daha eşitlikçi ve saygılı çalışma ortamlarına doğru ilerlemeye devam etmelerini sağlayabilirler.

Örnek: Kuruluş, eşitliği ve katılımı teşvik etmenin sürekli çaba gerektiren devam eden bir süreç olduğunun bilincindedir. Bu nedenle zaman içinde geçerliliğini ve etkililiğini sağlamak için eşitlik planını düzenli olarak gözden geçirmeyi ve güncellemeyi taahhüt eder. İlerlemeyi değerlendirmek, yeni zorlukları belirlemek ve gelecek yıl için yeni hedefler belirlemek için yıllık bir inceleme süreci oluşturulur. Kuruluş, eşitlik ve katılıma yönelik sürekli taahhüdü sürdürerek, cinsiyet veya diğer özelliklere bakılmaksızın tüm çalışanların kendilerini değerli hissettiği ve başarılı olma konusunda yetkilendirildiği bir iş yeri yaratmayı amaçlamaktadır.

5. TOPLUMSAL CİNSİYET+ EŞİTLİĞİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET+ KESİŞİMLERİ: KAPSAMLI BİR YAKLAŞIM

Kapsamlı bir ön teşhisin yapılması, bir kuruluş içindeki farklı grupların karşılaştığı spesifik ihtiyaçların ve zorlukların anlaşılmasına zemin hazırladığından, herhangi bir toplumsal cinsiyet + eşitlik süreci için çok önemlidir. Ancak toplumsal cinsiyet + eşitsizliklerini tek başına değerlendirmenin ötesinde, toplumsal cinsiyet + kesişimlerini de analiz etmek, tespit etmek ve dahil etmek zorunludur. İkincisi, mevcut eşitsizliklerin bütünsel bir şekilde anlaşılması, tasarlanan strateji ve politikaların kimseyi geride bırakmadan tüm bireyler için kapsayıcı ve etkili olmasını sağlamak için gereklidir.

Tanıda Toplumsal Cinsiyet + Kesişme Noktalarının Tespitinin Önemi

Toplumsal cinsiyet + kesişimleri kurumlardaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin anlaşılmasında ve ele alınmasında temel bir rol oynamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği teşhisinde, kuruluş içindeki farklı grupların karşılaştığı eşitsizliklerin daha kapsamlı ve doğru bir resmini elde etmek için bu kesişmelerin tespitini dahil etmek önemlidir.

1. Toplumsal Cinsiyet + Kesişimleri nedir?

Toplumsal cinsiyet + kesişimleri, toplumsal cinsiyet kimliği ile kimliğin diğer çeşitli yönleri ve sosyal sınıflandırmalar arasındaki etkileşimi kabul eden karmaşık bir çerçeveyi temsil eder. Bu kesişimsellik cinsiyete dair tekil bir anlayışın ötesine geçer ve bireylerin toplum içindeki deneyimlerinin çok yönlü doğasını tanıır.

Temelde toplumsal cinsiyet +kesişimleri, cinsiyet kimliğinin cinsel yönelim, etnik köken, yaş, engellilik, sosyal sınıf ve daha fazlası gibi diğer kesişen faktörlerle yakınsamasını vurgular. Toplumsal cinsiyeti tek başına görmek yerine bu kavram, kimliğin farklı boyutlarının birbiriyle bağlantısını vurgular ve bunların bireylerin yaşadığı gerçeklikleri nasıl şekillendirdiğini anlamamıza yardımcı olur.

Örneğin, bir kişinin toplumsal cinsiyet ayrımcılığı deneyimi, cinsel yönelimi, etnik kökeni veya sosyo ekonomik durumu gibi faktörlerle birleşebilir. Benzer şekilde, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin etkisi, kesişen kimliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve bu da farklı birey grupları için benzersiz zorluklara ve deneyimlere yol açabilir. Kesişimsellik aynı zamanda cinsiyet grupları içinde de farklılıkların var olduğunu kabul eder.

Figure 1 <https://www.osmosis.org/blog/2023/08/22/what-is-intersectional-healthcare-and-why-is-it-important>

Toplumsal cinsiyet + kesişimlerinin karmaşıklığını kabul ederek, bireylerin karşılaşılabileceği çeşitli ayrımcılık ve eşitsizlik biçimlerine ilişkin daha derin bir anlayış kazanırız. Bu incelikli bakış açısı, sistematik engellerin ele alınmasına ve kimliğin çeşitli boyutlarında eşitliğin desteklenmesine yönelik daha kapsayıcı ve etkili yaklaşımlara olanak tanır.

2. Eşitlik Planları veya Toplumsal Cinsiyet + Bütçeleme İçin Eşitlik Teşhisine Toplumsal Cinsiyet+ Kesişimlerinin Dahil Edilmesinin Önemi

Toplumsal cinsiyet + kesişimleri, bireylerin işyerinde ve ötesinde karşılaştığı çeşitli ayrımcılık ve eşitsizlik türlerini anlama ve ele alma konusunda temel bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bu kesişimlerin eşitlik teşhislerine dahil edilmesi, eşitlik planlarının etkili bir şekilde geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet + bütçelerin uygulanması açısından çok önemlidir. Aşağıda bu entegrasyonun öneminin ayrıntılı bir incelemesi bulunmaktadır:

1. **Farklı Deneyimlerin Dahil Edilmesi:** Toplumsal cinsiyet + kesişimlerini dikkate alan eşitlik teşhisleri, farklı insan gruplarının karşılaştığı çeşitli ve benzersiz ayrımcılık ve eşitsizlik deneyimlerini içerir. Bu, eşitlik planlarının ve toplumsal cinsiyet + bütçelerin her bireyin özel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar ve böylece kuruluşa daha fazla katılım ve eşitliği teşvik eder.
2. **Engellerin Bütünsel Analizi:** Toplumsal cinsiyet + kesişimlerini dikkate alan eşitlik teşhisleri, işyerinde fırsat eşitliğinin önündeki engellerin daha kapsamlı ve bütünsel bir analizine olanak tanır. Buna cinsel yönelim, etnik köken, yaş ve engellilik gibi cinsiyetle etkileşime girerek ayrımcılık ve eşitsizlik oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi de dahildir.
3. **Etkili Stratejilerin Tasarımı:** Farklı kimliklerin ve kategorilerin ayrımcılık deneyimlerini etkilemek için nasıl keşitildiğini anlayarak, eşitlik planları ve toplumsal cinsiyet + bütçeler daha etkili ve hedefe yönelik stratejiler tasarlayabilir. Bu, özellikle dışlanmış grupların ihtiyaçlarını karşılayan ve kuruluşun her düzeyinde katılımı ve eşitliği teşvik eden politika ve programların geliştirilmesini içerir.
4. **Kaynakların Optimizasyonu:** Toplumsal cinsiyet+ kesişimlerinin eşitlik teşhisine dahil edilmesi, kaynakların daha verimli ve etkili bir şekilde tahsis edilmesini sağlar. Eşitlik planları ve toplumsal cinsiyet + bütçeler, en fazla ihtiyaç duyulan alanları ve en savunmasız grupları belirleyerek, mali kaynakları ve insan kaynaklarını toplumsal cinsiyet eşitliğini ve katılımı teşvik etme konusunda en büyük etkiye sahip olacakları yerlere yönlendirebilir.
5. **Yasal Uygunluk ve Sosyal Sorumluluk:** Toplumsal cinsiyet kesişimlerinin tanınması ve ele alınması yalnızca ayrımcılıkla mücadele yasalarına uyum için değil, aynı zamanda kuruluşun sosyal sorumluluk ve eşitlik konusundaki kararlılığını da yansıtır. Kuruluşlar, bu kesişimleri dikkate alan eşitlik planları ve toplumsal cinsiyet + bütçeler geliştirerek, tüm çalışanlar için adil, kapsayıcı ve ayrımcılıktan uzak işyerleri yaratma konusundaki kararlılıklarını göstermektedir.

Toplumsal cinsiyet + kesişimlerini eşitlik planları ve toplumsal cinsiyet + bütçelerine dahil etmek, kurumsal politika ve uygulamaların iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve çeşitliliğini teşvik etmede adil, kapsayıcı ve etkili olmasını sağlamak için çok önemlidir.

3. Toplumsal Cinsiyet + Kesişimleri Nasıl Tespit Edilir?

Toplumsal cinsiyet+ kesişimleri, benzersiz ayrımcılık ve eşitsizlik deneyimleri yaratmak için farklı kimliklerin ve kategorilerin nasıl kesiştiğini anlamaya olanak tanıyan çeşitli araç ve yöntemler kullanılarak tanımlanır. Bu araçlar nicel ve nitel yöntemlere ayrılabilir.

A) Nicel Araçlar:

1. **Veri Analizi:** Toplumsal cinsiyet, yaş, etnik köken, cinsel yönelim gibi değişkenlere göre ayrıştırılmış verilerin analiz edilmesi, çoklu ve örtüşen eşitsizlikleri ortaya çıkaran kalıpların ve eğilimlerin belirlenmesine olanak tanır.
2. **Çalışan Anketleri:** Çalışanlara yönelik anketler, işyerindeki çeşitli ayrımcılık ve eşitsizlik biçimlerine ilişkin deneyimleri ve algıları hakkında niceliksel bilgi sağlar.
3. **Dış Denetim:** Dış denetimin gerçekleştirilmesi, veri ve belge incelemesi yoluyla kurumsal politikalar, uygulamalar ve süreçlerdeki cinsiyet ayrımcılığının ve diğer ayrımcılık biçimlerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

B) Nitel Araçlar:

1. **Çalışanlarla Odak Gruplar:** Odak gruplar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve diğer ayrımcılık türleri hakkında derinlemesine tartışmayı kolaylaştırarak farklı bakış açıları ve deneyimlerin yakalanmasına olanak tanır.
2. **Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşmeler:** Çalışanlarla yapılan derinlemesine görüşmeler, bireysel deneyimleri detaylı bir şekilde keşfetme fırsatı sunarak, farklı kimlik ve kategorilerin nasıl kesiştiğinin anlaşılmasına olanak tanır.
3. **Organizasyondaki Kilit Bireylerin Yaşam Hikayesi:** Organizasyondaki kilit bireylerin, özellikle de liderlik veya etkili pozisyonlardakilerin yaşam geçmişini analiz etmek, kişisel deneyimlerin çeşitli kimlikler ve kategoriler tarafından nasıl şekillendirildiğini ortaya çıkarabilir.
4. **Katılımcı Gözlemi:** Katılımcı gözlemi, toplumsal cinsiyet dinamiklerini ve diğer ayrımcılık biçimlerini doğrudan gözlemlemek için kuruluşun günlük yaşamına dair bilgi içerir ve iş yerindeki toplumsal cinsiyet + kesişimlerinin daha derinlemesine anlaşılmasına olanak tanır.

Kuruluşlar, bu araçları tamamlayıcı bir şekilde kullanarak toplumsal cinsiyet+ kesişimleri konusunda daha kapsamlı bir anlayış kazanabilir ve iş yerinde eşitliği ve katılımı teşvik etmek için etkili stratejiler tasarlayabilir.

*** Daha sonra toplumsal cinsiyet+ kesişimlerinin, ne olduğunu ve nasıl analiz edileceğini daha iyi anlamak için kamu ve özel sektördeki kurumlardaki toplumsal cinsiyet+ kesişimlerine ilişkin yedi örnek sunulmaktadır:**

1. **Engelli Transseksüel Çalışanlar:** Aynı zamanda engelli olan trans çalışanlar, toplumsal cinsiyet ve engellilik ayrımcılığı nedeniyle iş yerinde benzersiz zorluklarla karşılaşabilirler.

2. **Normatif Olmayan Cinsel Yönelimi Olan Yaşlı Kadınlar:** Normatif olmayan cinsel yönelimi olan yaşlı kadınlar, iş fırsatlarına erişimlerini ve iş yerindeki kimlik algılarını etkileyebilecek yaş ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığa maruz kalabilir.

3. **Düşük Gelirli Göçmen Erkekler:** Düşük gelirli topluluklara mensup göçmen erkekler, toplumsal cinsiyetleri, etnik kökenleri ve ekonomik durumları nedeniyle insana yakışır ve adil ücretli işlere erişimde zorluk yaşayabilirler.

4. **Etnik Azınlıklardan İkili Cinsiyette Olmayan Bireyler:** Etnik azınlıklardan ikili cinsiyette olmayan bireyler, cinsiyetlerine ve etnik kökenlerine dayalı olarak, iş yerine katılımlarını ve kariyer ilerlemelerini etkileyebilecek çoklu ayrımcılığa maruz kalabilirler.

5. **Engelli Çocuğu Olan Bekar Anneler:** Engelli çocuk yetiştiren bekar anneler, cinsiyet ayrımcılığı ve engelli bir çocuk yetiştirmeye ilgili zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldıklarından, iş ve kişisel yaşam arasında denge kurma konusunda ek zorluklarla karşılaşabilirler.

6. **Etnik Azınlıklardan Trans Erkekler:** Etnik azınlıklara mensup trans erkekler, iş yerinde toplumsal cinsiyetlerine ve etnik kökenlerine dayalı olarak çifte ayrımcılığa maruz kalabilir ve bu da iş fırsatlarını ve mesleki gelişimlerini sınırlandırabilir.

7. **Yönetici Pozisyonlarındaki Hamile Kadınlar:** Yönetici pozisyonundaki hamile kadınlar, cinsiyetleri ve hamilelik durumları nedeniyle ayrımcılığa maruz kalabilmekte, bu durum onların liderlik algısını ve örgütsel kararlara katılımlarını etkileyebilmektedir.

4. Amaç Ve Anlam

Toplumsal cinsiyet+ kesişimlerinin tespit edilmesi, temel bir amaca hizmet eder: farklı ayrımcılık ve baskı biçimlerinin nasıl kesiştiğini ve bunların kuruluş içindeki herkesi benzersiz şekilde nasıl etkilediğini anlamak. Bu derin anlayış, bireylerin iş yerinde ve ötesinde karşılaştıkları karmaşık gerçekleri ele almak için çok önemlidir. Bu sürecin amacı ve anlamı hakkında daha ayrıntılı bir açıklamayı burada bulabilirsiniz:

1. Deneyim Çeşitliliğini Anlamak: toplumsal cinsiyet+ kesişimleri bireylerin cinsiyet kimliklerinin cinsel yönelim, etnik köken veya engellilik gibi diğer özelliklerle kesişmesi nedeniyle karşılaştıkları deneyimlerin çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Bu, insanların iş yerinde ve genel olarak toplumda karşılaştığı zorlukların ve engellerin çokluğunu takdir etmemizi sağlar.

2. Özel İhtiyaçların Belirlenmesi: toplumsal cinsiyet+ kesişimlerinin farkına vararak, kuruluş içindeki ötekileştirilmiş ve yeterince temsil edilmeyen grupların özel ihtiyaçlarını belirleyebiliriz. Bu, ayrımcılığın ve baskının farklı gruplar için nasıl benzersiz bir şekilde ortaya çıktığını ve bu deneyimlerin onların iş yerindeki refahını ve performansını nasıl etkileyebileceğini anlamayı içerir.

3. Kapsayıcı Stratejiler Tasarlamak: Toplumsal cinsiyet + kesişimlerini tespit etmek, her gruba özgü endişeleri ve zorlukları ele alan kapsayıcı stratejiler tasarlamamızın temelini sağlar. Bireysel deneyimlerin karmaşıklığını anlayarak, kimlikleri veya kişisel özellikleri ne olursa olsun tüm çalışanlar için eşit fırsatları ve katılımı teşvik eden politikalar, programlar ve uygulamalar geliştirebiliriz.

4. Adil Bir Çalışma Ortamının Geliştirilmesi: Teşhiste toplumsal cinsiyet + kesişimlerinin ele alınmasıyla daha eşitlikçi ve saygılı bir çalışma ortamı teşvik edilir. Bu, çeşitliliğe değer veren, farklı deneyim ve bakış açılarını tanıyan ve tüm çalışanların tam gelişimini ve katılımını engelleyen durumları aktif olarak ortadan kaldırmaya kararlı bir organizasyon kültürü yaratılmasına katkıda bulunur.

Özetle, tanılamada cinsiyet + kesişimlerini tespit etmenin amacı ve anlamı, bireysel deneyimlerin karmaşıklığını anlamak ve iş yerinde eşitliği ve adaleti teşvik eden kapsayıcı stratejiler tasarlamaktır. Bu kapsamlı yaklaşım, tüm çalışanların kendilerini değerli, saygı duyulan ve tam potansiyellerine ulaşma konusunda yetkilendirilmiş hissettikleri çalışma ortamları yaratmak için gereklidir.

6. TOPLUMSAL CİNSİYET+ PERSPEKTİFİYLE EŞİTLİK PLANI OLUŞTURMAK İÇİN İPUÇLARI

Bir odak grubunda toplumsal cinsiyet kesişimlerini tespit etmek, katılımcıların ilgili deneyimleri paylaştıkları kapsayıcı bir ortam yaratmayı gerektirir. Adil bir örnekleme sağlamak için kurum içindeki tüm alan ve seviyelerden temsili katılımcıların seçilmesi çok önemlidir. Başlangıçta projeyi genel olarak ortaya koymak ve bir PowerPoint sunumu aracılığıyla toplumsal cinsiyet kesişiminin ne olduğunu tanımlamak, konu hakkında ortak bir anlayış oluşturulmasına yardımcı olur.

Bu sunum, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim gibi çeşitli kimliklerin nasıl etkileşimde bulunduğu ve bu kesişimlerin insanların iş deneyimlerini nasıl etkilediği de dahil olmak üzere kavramın tüm yönlerini ele almalıdır. Katılımcıları dikkatli bir biçimde seçmek ve konunun net bir şekilde ortaya konulması, anlamlı bir tartışmanın oluşabilmesi ve kurum içindeki toplumsal cinsiyet kesişimselliğinin belirlenmesi için çok önemlidir.

Toplumsal Cinsiyet+ Eşitlik Planı Yapmaya İlişkin İPUÇLARI

1. Tanı Ve Değerlendirme

Kapsamlı bir teşhis ve değerlendirme yürütmek, yalnızca veri toplamaktan fazlasını içerir; kurumsal kültürün, politikaların ve uygulamaların derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Bu aşama, işe alım, terfi ve ücret gibi alanlarda cinsiyet eşitsizliklerini belirlemek için demografik verilerin analiz edilmesini içerebilir. Ayrıca odak grupları veya görüşmeler gibi niteliksel yöntemler, çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin deneyimlerine ve algılarına ilişkin içgörü sağlayabilir. Örneğin bir şirket, çalışanlarla yapılan görüşmelerde, terfi sürecindeki bilinçsiz ön yargılar nedeniyle kadınların liderlik pozisyonlarında çoğunlukla göz ardı edildiğini keşfedebilir.

2. Hedeflerin Belirlenmesi

Açık ve ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi, toplumsal cinsiyet + eşitlik planına rehberlik etmek açısından önemlidir. Hedefler, teşhis aşamasında belirlenen belirli zorlukları ele almalı ve kuruluşun genel hedef ve değerleriyle uyumlu olmalıdır. Örneğin, kuruluşun toplumsal cinsiyet çeşitliliği ve eşitlik konusundaki kararlılığını yansıtacak şekilde, üç yıl içinde teknik rollerdeki kadınların sayısını % 20 artırmak hedeflenebilir.

Toplumsal Cinsiyet+ Eşitlik Planı Yapmaya İlişkin İPUÇLARI

3. Stratejilerin Geliştirilmesi

Hedefler belirlendikten sonra kurum bu hedeflere etkili bir şekilde ulaşmak için stratejiler geliştirmelidir. Bu stratejiler, kadınların kariyer gelişimini desteklemek için mentorluk programlarının uygulanmasını, iş-yaşam dengesini teşvik etmek için esnek çalışma düzenlemeleri oluşturulmasını veya işe alınan yöneticilere yönelik bilinçsiz önyargıların ortadan kaldırılmasını amaçlayan eğitimlerin yürütülmesini içerebilir. Örneğin, cinsiyetler arası ücret eşitsizliğine yönelik bir strateji, düzenli ücret eşitliği denetimlerinin yapılmasını ve ücretlendirme uygulamalarının buna göre ayarlanmasını içerebilir.

4. Kaynak Tahsisi

Toplumsal cinsiyet + eşitlik planının başarılı bir şekilde uygulanması için hem mali hem de insani açıdan yeterli kaynaklar gereklidir. Bu, mevcut kaynakların yeniden tahsis edilmesini veya eğitim programları, çeşitlilik girişimleri veya politika geliştirme gibi girişimleri desteklemek için ek fon sağlanmasını içerebilir. Örneğin bir kuruluş, planın uygulanmasını denetlemek ve etkililiğini sağlamak için bir çeşitlilik ve katılım uzmanını işe almak üzere fon tahsis edebilir.

5. Paydaş Katılımı

Kuruluşun her düzeyindeki paydaşların katılımı, toplumsal cinsiyet + eşitlik planının başarısı için kritik öneme sahiptir. Buna çalışanlar, yöneticiler, üst düzey liderlerin yanı sıra dış ortaklar ve topluluk kuruluşları da dahildir. Paydaş katılımı, girişimlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında farklı perspektiflerin dikkate alınmasını sağlayarak planın benimsenmesini ve desteklenmesini teşvik eder. Örneğin bir kuruluş, plan geliştirme ve uygulama konusunda iş birliği yapmak üzere farklı departmanlardan temsilcilerden oluşan bir toplumsal cinsiyet eşitliği görev gücü oluşturabilir.

6. Uygulama

Toplumsal cinsiyet + eşitlik planının etkili bir şekilde uygulanması açık iletişim, eğitim ve sürekli destek gerektirir. Bu, çalışanları cinsiyet eşitliğinin önemi konusunda eğitmek için bilinçlendirme kampanyaları başlatmayı, bilinçsiz önyargı gibi konularda eğitim sağlamayı ve yeterince temsil edilmeyen gruplardan çalışanlar için destek ağları kurmayı içerebilir. Örneğin, bir kuruluş, kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmak için kadınlara özel olarak tasarlanmış liderlik geliştirme programları sunabilir.

Toplumsal Cinsiyet+ Eşitlik Planı Yapmaya İlişkin İPUÇLARI

7. İzleme Ve Değerlendirme

Hedeflere doğru ilerlemeyi izlemek ve iyileştirilecek alanları belirlemek için düzenli izleme ve değerlendirme önemlidir. Bu, temel performans göstergelerine ilişkin verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini, çalışanlara yönelik anketler veya odak grupları yürütülmesini ve paydaşlardan geri bildirim alınmasını içerebilir. Örneğin bir kuruluş, kadınların liderlik pozisyonlarındaki temsili, çalışanların çeşitlilik ve katılım girişimlerinden memnuniyeti ve mentorluk programlarının başarısı gibi ölçümleri izleyebilir.

8. Revizyon Ve Adaptasyon

Koşullar değiştikçe toplumsal cinsiyet + eşitlik planının esnek ve uyarlanabilir olması gerekir. Bu, ilgili ve etkili kalmasını sağlamak için düzenli inceleme ve revizyon gerektirir. Örneğin, bir kuruluş mentorluk programının amaçlanan sonuçlara ulaşmadığını tespit ederse program yapısını revize edebilir veya ek destek mekanizmaları uygulayabilir.

9. Dokümantasyon Ve Raporlama

Hedefler, stratejiler ve sonuçlar da dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet + eşitlik planının tüm yönlerinin belgelenmesi hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından önemlidir. İlerleme ve başarılarla ilişkin düzenli raporlama, ivmenin korunmasına ve başarıların paydaşlara iletilmesine yardımcı olur. Bu belge aynı zamanda en iyi uygulamaları ve öğrenilen dersleri diğer kurumlarla paylaşmak için değerli bir kaynak görevi de görmektedir.

10. Çeşitliliğin ve Katılımın Teşvik Edilmesi

Sonuçta toplumsal cinsiyet + eşitlik planının hedefi, tüm çalışanlar için çeşitliliğe sahip, kapsayıcı ve eşitlikçi bir iş yeri yaratmaktır. Çeşitliliği ve katılımı teşvik ederek kuruluşlar daha geniş bir bakış açısı, fikir ve yetenek yelpazesinden yararlanabilir, bu da yenilikçiliğin, yaratıcılığın ve performansın artmasına yol açabilir. Ek olarak, eşitlik ve saygı kültürünün teşvik edilmesi çalışanların moralini, sadakatini ve şirkette kalma oranını artırabilir ve sonuçta kuruluşun uzun vadeli başarısına katkıda bulunabilir.

7. SONUÇLAR

Daha eşitlikçi ve adil bir topluma doğru yolculuk, insan çeşitliliğinin karmaşıklıklarını kucaklayan kapsamlı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Toplumsal cinsiyet + eşitlik, kapsayıcı uygulamalara ve kesişen kimliklerin tanınmasına odaklanarak, tüm bireyler için adaleti ve fırsatları teşvik etmek için hayati bir çerçeve görevi görür. Kurumlar, kapsayıcı toplumsal cinsiyet+ bakış açısını, eşitlik planlarına ve kurumsal uygulamalara entegre ederek, herkesin kendini değerli, saygı duyulan ve gelişmek için yetkilendirilmiş hissettiği ortamları teşvik edebilir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece bir sosyal adalet meselesi değil aynı zamanda ekonomik ve politik bir gereklilik olduğunu vurgulamak önemlidir. Yeniliği, yaratıcılığı ve performansı teşvik ettikleri için kuruluşlar ve toplumlar geniş anlamda çeşitlilik ve katılımdan büyük ölçüde yararlanır.

Bu bağlamda toplumsal cinsiyet + eşitlik planları, kurumlarda ve bir bütün olarak toplumda gerçek değişimi teşvik edecek temel araçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu planlar yalnızca toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini kapsamlı bir şekilde ele almamalı, aynı zamanda diğer ayrımcılık ve baskı biçimleriyle kesişimleri de dikkate almalıdır.

Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığın statik hedefler olmadığını, köklü eşitsizlikleri ele almak ve tüm bireylerin toplumsal cinsiyetlerine veya diğer özelliklerine bakılmaksızın eşit fırsat ve haklara sahip olmalarını sağlamak için sürekli kararlılık ve bilinçli eylemler gerektiğini kabul etmek önemlidir.

8. KAYNAKÇA

- Bauman, Z. (2013). Akışkan modernlik. John Wiley ve Oğulları.
- Bütçe-BT. (bkz. sf). Kilometre taşları. Şu adresten alındı: <https://budget-it.eu/milestone/>
- Brescianini, A., Federici, C. ve Bannò, M. (2023). Kapsayıcı yönetişimin nasıl ilerlemesi gerektiği Üniversitelerde cinsiyet eşitliği: Önerilen bir metodoloji. AG Cinsiyet Hakkında-Uluslararası Dergisi Cinsiyet Çalışmaları, 12(24).
- Corlett, S. ve Mavin, S. (2014). Kesişme, kimlik ve kimlik çalışması: Paylaşılan ilkeler ve cinsiyet ve kimlik çalışmaları için gelecekteki araştırma gündemleri. Yönetimde Cinsiyet: Bir Uluslararası Dergi, 29(5), 258-276.
- DE IGUALDAD, İşletmede bir Igualdad Planı hazırlamak için PLAN Kılavuzu Temel hususlar.
- Avrupa Komisyonu. (nd). Horizon Avrupa'da uygunluk kriteri olarak toplumsal cinsiyet eşitliği planları. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-rights/gender-equality-research-and-innovation_en#gender-equality-plans-as- adresinden alındı. [avrupa-ufku-bir-uygunluk-kriteri](#)
- Gine'ler Ben Fabrellas , A., Avogaro , M., Cochrane, V., Panoutsou , A., Quílez Sartaguda , M. ve Terrasse, C. (2023). AHMSSBL Kurumları tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planlarının uygulanmasına yönelik el kitabı. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10632263>
- Ufuk Avrupa. (2021). Çalışma Programı 2021-2022: Genel Ekler (31 Mart 2021 tarihli Avrupa Komisyonu Kararı C(2021)1940): https://marie-skłodowska-curie-actions.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-06_/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
- Gkiouleka , A. ve Huijts , T. (2020). Kesişen göçle bağlantılı sağlık eşitsizlikleri Avrupa: Göçmen neslin, mesleki statünün ve cinsiyetin rolünü araştırmak. Sosyal Bilim & Tıp, 267, 113218.
- Mamchenko , İnsan-robot içindeki çalışma alanlarının kesişiminin MV Analizi etkileşim paylaşılan bir çalışma alanı.
- Müller, J., Aldercotte , A., Yanes, S., Malibha -Pinchbeck, M. ve Guyan, K. ACT Cinsiyet Eşitliği Denetimi ve İzleme (GEAM). Şu adresten alındı: <https://geam.act-on-gender.eu/content/documentation>

8. KAYNAKÇA

- Pulejo , L., Vermiglio, C., Noto, G. ve Naciti, V. Teslim Edilebilir 2.1 LeTSGEP'ler Büyük Britanya deneyimleri raporundaki son teknoloji.

-Reyes, V. (2020). Etnografik araç seti: Stratejik konumsallık Ve arařtırmacıların görünür Ve Saha arařtırmasında görünmez araçlar. Etnografya, 21(2), 220-240.

-Rosa, R. ve Clavero, S. (2022). Yüksek öğrenim ve arařtırmada cinsiyet eşitliđi. Dergisi Cinsiyet Çalışmaları, 31(1), 1-7.

